

COGNITIVE DISTORTIONS IN THE MANAGERIAL ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION'S MANAGERS**Tekhteleva N.V.**

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia
443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89.*

КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**Техтелева Н.В.**

*Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия
443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.*

Abstract

The article discusses the problem of the influence of cognitive biases on the process of managerial decision-making. Based on the analysis of scientific literature, key distortions are identified: the illusion of control, confirmation, causal attribution, the heuristic of success, planning error and the halo effect. It is established that the most pronounced distortions are the «accessibility heuristic» and the «confirmation stereotype», which leads to the adoption of suboptimal decisions based on limited and subjectively interpreted information.

Аннотация

В статье рассматривается проблема влияния когнитивных искажений на процесс принятия управленческих решений. На основе анализа научной литературы выделены ключевые искажения: иллюзия контроля, подтверждения, каузальная атрибуция, эвристика доступности, ошибка планирования и эффект ореола. Установлено, что наиболее выраженными искажениями являются «эвристика доступности» и «подтверждения», что приводит к принятию неоптимальных решений, основанных на ограниченной и субъективно интерпретированной информации.

Keywords: cognitive biases, leader, decision-making, managerial activity.

Ключевые слова: когнитивные искажения, руководитель, принятие решений, управленческая деятельность.

Современная управленческая деятельность протекает в условиях высокой динамичности, неопределенности и сложности. Руководитель вынужден обрабатывать колоссальные объемы информации в условиях дефицита времени. В такой ситуации человеческое мышление, стремясь к экономии когнитивных ресурсов, активно использует упрощенные схемы обработки информации - когнитивные искажения.

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью практически аспектов преодоления когнитивных искажений в реальной управленческой практике российских компаний.

Когнитивные искажения - это систематические отклонения в восприятии, оценке и принятии решений, возникающие под влиянием упрощающих мыслительных стратегий (эвристик), эмоциональных и социальных факторов [1]. В управленческой деятельности они могут выступать как адаптивным механизмом, позволяющим быстро реагировать на стандартные ситуации, так и деструктивным фактором, ведущим к серьезным стратегическим ошибкам, финансовым потерям и снижению конкурентоспособности организации.

Основы изучения когнитивных искажений были заложены в работах Д. Канемана и А. Тверски [2], которые показали, что люди в условиях неопределенности склонны использовать эвристики, при-

водящие к систематическим ошибкам. В управленческом контексте наиболее релевантными являются следующие искажения: подтверждения, эвристика доступности, иллюзия контроля, ошибка каузальной атрибуции. Обратная тенденция может наблюдаться при оценке действий конкурентов: эффект ореола - общее благоприятное или неблагоприятное впечатление о человеке, проекте или компании переносится на оценку их конкретных черт. Успех одного проекта может привести к завышенной оценке всех последующих инициатив того же менеджера: ошибка планирования - тенденция недооценивать время, необходимое для завершения задачи, даже при наличии опыта предыдущих задержек. Наличие искажений приводит к ряду негативных последствий для организации: принятие неоптимальных решений на основе неполной или искаженной информации, снижение инновационного потенциала - новые идеи, противоречащие сложившейся картине мира, отвергаются; конфликты и неэффективная коммуникация, стратегические просчеты - неадекватная оценка рисков и рыночных возможностей.

Цель исследования: выявить и проанализировать влияние наиболее распространенных когнитивных искажений на процесс принятия управленческих решений и разработать практические рекомендации по их минимизации.

Гипотеза исследования: наиболее выраженными и потенциально неблагоприятными для организации являются искажения подтверждения и эвристика доступности, что приводит к принятию неоптимальных решений, основанных на ограниченной и субъективно интерпретированной информации.

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы были применены следующие методы: эмпирический - анкетирование, включающее в себя кейс-задачи, разработанные на основе классических экспериментов в области поведенческой экономики, и шкалы самооценки склонности к тем или иным искажениям; математический – количественный анализ (дескриптивная статистика) и качественный анализ ответов.

Для достижения поставленной цели исследования была сформирована выборка в составе 50 руководителей среднего и высшего звена компаний из сферы ИТ, финансов и консалтинга. Выборка целевая, респонденты отбирались по критерию наличия опыта принятия стратегических решений.

Результаты анкетирования показали высокую распространенность когнитивных искажений среди руководителей:

- «эвристика доступности» была выявлена у 78% респондентов. При оценке рисков нового проекта большинство опиралось на недавний негативный опыт в компании, даже если статистическая вероятность такого события была низкой.

- «искажения подтверждения» проявился у 72% руководителей. При анализе неудачного проекта они в 3 раза чаще запрашивали информацию, объясняющую провал внешними причинами, а не недостатками первоначального плана.

- «иллюзия контроля» была выражена у 65% участников, особенно среди руководителей высшего звена, что коррелирует с их более высокой самооценкой и уверенностью в себе.

- «ошибка каузальной атрибуции» наблюдалась в 70% случаев при анализе кейсов, описывающих успехи и неудачи гипотетических менеджеров.

Полученные данные подтверждают выдвинутую нами гипотезу исследования. Когнитивные искажения являются универсальным феноменом, в значительной степени влияющим на управленческие процессы. В ходе исследования были разработаны рекомендации по минимизации когнитивных искажений. Борьба с искажениями не означает их

полного устранения, что невозможно, а предполагает создание управленческих процедур, нивелирующих их негативное влияние:

- внедрение коллективных процедур принятия решений: метод «мозгового штурма»: позволяет рассмотреть проблему с разных сторон и генерировать альтернативные решения; техника «Шесть шляп мышления» Э. де Боно: структурирует обсуждение, заставляя участников последовательно применять разные типы мышления (критическое, оптимистичное, творческое и т.д.).

- использование аналитических инструментов: SWOT- и PEST-анализ, которые обеспечивают структурированный сбор информации о внешней и внутренней среде, вынуждая рассматривать не только благоприятные, но и негативные факторы; система сбалансированных показателей, которая позволяет оценивать деятельность по нескольким перспективам, не закливаясь на одном параметре (например, только на финансовых результатах).

- развитие рефлексивной практики у руководителей: ведение «журнала решений» с фиксацией принятых решений, их обоснований и последующих результатов; прохождение регулярного обучения по основам когнитивной психологии для осознания собственных «слепых пятен»; коучинг и менторинг, направленные на развитие критического мышления.

Повышение эффективности управления связано не столько с борьбой с интуицией, сколько с созданием организационных механизмов и корпоративной культуры, которые поощряют разнообразие мнений, критическую проверку гипотез и рефлексивность. Внедрение предложенных рекомендаций позволит руководителям перейти от интуитивного, подверженного искажениям стиля управления к более осознанному, рациональному и, как следствие, эффективному.

References

1. Glukh K. Yu., Ponomarev A. S. The phenomenon of cognitive distortions and their impact on students of higher educational institutions // *Bulletin of Science*. 2023. No. 6 (63). [Published in Russian]
2. Kahneman D., Tversky A. Judgments in conditions of uncertainty: heuristic methods and errors // *Kahneman D. Think slowly. Decide quickly*. Moscow: AST, 2016, pp. 276-289. [Published in Russian]